

LAPORAN PENELITIAN
SISTEM REDUPLIKASI BAHASA BANUA
DI KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU:
ANALISIS BAGI UNSUR LANGSUNG (BUL)

Oleh:

Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum. (Ketua)

NIP.196412301989032001

Mir'atul Hayati (Anggota)

Semion (Anggota)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

2015

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Sistem Reduplikasi Bahasa Banua di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau : Analisis Bagi Unsur Langsung (BUL)
2. Ketua Peneliti
- a. Nama (dengan gelar akademik) : Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum
- b. NIP : 196412301989032001
- c. NIDN :
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Jurusan/Program Studi : Bahasa dan Seni/ Pendidikan Bahasa Indonesia
- f. Tim Peneliti : 1. Dr. Widyatmike GM, M.Hum. (Ketua)
2. Mir'atul Hayati/ (Anggota)
3. Semion (Anggota)
3. Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan
4. Jumlah Anggaran : Rp. 500.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
5. Sumber Dana : PNBP FKIP Unmul Tahun Anggaran 2015

Samarinda, 6 Nopember 2015

Mengetahui,

Dekan FKIP Unmul,

Ketua Peneliti,

Prof. Dr.H.M. Amir Masruhim, M.Kes.

NIP.196010271985031003

Dr. Widyatmike GM, M.Hum.

NIP.196412301989032001

ABSTRAK

Fokus penelitian adalah pengulangan bentuk dasar dengan mencermati proses pengulangan, kategori bentuk dasar yang diulang dan arti pengulangan bentuk dasar dalam bahasa Banua. Latar belakang penelitian ini adalah belum adanya penelitian secara khusus mengenai sistem reduplikasi bahasa Banua yang ada di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana sistem reduplikasi bahasa Banua.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pengulangan bentuk dasar, jenis kategori yang diulang dan makna akibat pengulangan bentuk dasar yang diulang dalam bahasa Banua .

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode simak dan rekaman, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data *top down* (teknik menurun) atau dapat juga disebut teknik bagi unsur langsung (BUL).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Banua memiliki bermacam-macam bentuk reduplikasi dan makna reduplikasi. Berdasarkan analisis data yang dilakukan mengenai reduplikasi bahasa Banua, penulis memperoleh hasil bahwa ada empat bentuk reduplikasi bahasa Banua berdasarkan cara pengulangan kata dasarnya, yaitu reduplikasi seluruh (*dwilingga*), reduplikasi sebagian (yang terdiri dari *dwiwurwa* dan *dwiwasana*), dan reduplikasi berafiks; empat bentuk reduplikasi berdasarkan kelas katanya, yakni pengulangan kata benda (nomina), pengulangan kata kerja (verba), pengulangan kata sifat (ajektiva), dan pengulangan kata keterangan (adverbia).

Simpulan penelitian menunjukkan bahwa reduplikasi bahasa Banua banyak memiliki kesamaan dengan reduplikasi bahasa Indonesia. Namun bentuk pengulangan dalam bahasa Banua lebih sedikit macamnya jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia.

Kata Kunci : Sistem Reduplikasi, Bagi Unsur Langsung (BUL)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II DASAR TEORI.....	5
2.1 Pengertian Reduplikasi	5
2.2 Bentuk Reduplikasi.....	5
2.3 Makna Reduplikasi	15
2.4 Ciri-Ciri Kata Ulang	17
2.5 Bagi Unsur Langsung	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Data dan Sumber Data	20
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.4 Teknik Analisis Data.....	22

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Penyajian Data	25
4.2 Analisis Data	27
4.3 Hasil Penelitian	48
4.4 Pembahasan	48
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Simpulan	49
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer digunakan oleh masyarakat pemakai bahasa untuk bekerja sama dalam berkomunikasi dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 1983). Sistem lambang bunyi yang dimaksud adalah berupa kode yang terdiri atas gabungan fonem. Kemudian gabungan fonem ini membentuk kata dengan aturan-aturan tertentu untuk membentuk kalimat yang memiliki arti tertentu pula.

Berdasarkan pengertian bahasa di atas, dapat dipahami bahwa bahasa adalah salah satu hal utama yang diperlukan ketika manusia melakukan interaksi sosial. Bahasa berfungsi untuk mempermudah manusia berkomunikasi dengan sesamanya dan melakukan berbagai macam kegiatan. Manusia pun dapat menyesuaikan diri, baik dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Tanpa media bahasa, proses interaksi dan kegiatan-kegiatan lainnya akan terhambat. Jadi, bahasa merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Setiap negara di dunia menggunakan bahasa tertentu sebagai alat komunikasi para warga negaranya. Namun jika bahasa yang digunakan itu beragam, biasanya hanya satu atau dua bahasa saja yang digunakan secara nasional. Dalam hal ini, bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya.

Bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang didiami oleh beragam suku. Maka dari itu, selain bahasa nasional (bahasa Indonesia), bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah karena setiap suku di Indonesia memiliki bahasa dan dialek yang berbeda-beda dan juga memiliki kekhasan tersendiri.

Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Banua. Suku Banua adalah suku asli yang bermukim di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Suku Banua memiliki bahasa asli yaitu bahasa Banua. Masyarakat suku Banua, kerap kali menggunakan bahasa Banua saat berkomunikasi dengan sesamanya.

Bahasa Banua ini lebih sering digunakan pada saat situasi informal dan hanya sesekali digunakan pada saat situasi formal.

Bahasa Banua, sebagai salah satu bahasa daerah yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia, perlu dibina, dikembangkan, dan dipertahankan keberadaannya. Salah satu cara untuk membina, mengembangkan, dan mempertahankan bahasa Banua ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap bahasa tersebut.

Dalam tataran-tataran linguistik bahasa Indonesia terdapat suatu ilmu yang disebut morfologi. Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* morfologi adalah cabang linguistik tentang morfem dan kombinasinya. Morfologi menyelidiki seluk-beluk kata, struktur internal kata, dan pengaruh perubahan struktur kata tersebut terhadap arti dan golongan kata. Banyak hal yang dikaji dalam morfologi, salah satunya adalah reduplikasi atau disebut juga proses perulangan kata.

Sama halnya dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Banua juga dikenal adanya pengulangan kata (reduplikasi). Bentuk reduplikasinya pun mirip dengan reduplikasi dalam bahasa Indonesia, seperti *mangiau-ngiau* yang berarti ‘memanggil-manggil’, *unjay-unjay* (kucing-kucing) yang berarti ‘kucing yang lebih dari satu’, atau *sanggam-sanggam* (bagus-bagus) yang memiliki makna ‘beberapa objek yang semuanya bagus’.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka penulis mengemukakan beberapa alasan yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian mengenai “Sistem Reduplikasi Bahasa Banua di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau”. Alasan utama dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan melestarikan kemurnian bahasa Banua. Penelitian ini juga dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana proses perulangan kata dalam bahasa Banua karena belum ada penelitian secara khusus mengenai sistem reduplikasi bahasa Banua itu sendiri. Selain itu penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca dan dapat membantu pihak yang ingin mempelajari bahasa Banua.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat ruang lingkup tata bahasa sangat luas, maka penulis menitikberatkan penelitian ini pada salah satu segi saja yaitu sistem reduplikasi bahasa Banua yang merupakan bagian dari morfologi. Dengan kata lain fokus penelitian ini adalah penggambaran proses pengulangan kata pada tataran morfologi, yang hasilnya berupa kata ulang. Dalam upaya menemukan jawaban yang sesungguhnya maka penulis mengemukakan tentang sistem reduplikasi bahasa Banua ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk reduplikasi yang terdapat dalam bahasa Banua?
2. Bagaimana proses pengulangan morfem bahasa Banua?
3. Bagaimanakah makna reduplikasi bahasa Banua?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilaksanakan secara teratur dan terarah pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Penelitian ini pun juga memiliki tujuan, baik yang berhubungan dengan latar belakang masalah penelitian maupun kegiatan sebagai kegiatan ilmiah.

Kerlinger (1993:2) menyebutkan bahwa penelitian ilmiah adalah penelitian yang sistematis, empiris, dan kritis terhadap proposisi-proposisi hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan terdapat antar gejala alam. Berdasarkan pengertian penelitian ilmiah di atas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian bahasa adalah penelitian yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap objek sasaran yang berupa bunyi tutur (bahasa).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk reduplikasi yang terdapat dalam bahasa Banua.
2. Untuk memperoleh gambaran mengenai makna reduplikasi yang terdapat dalam bahasa Banua.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pikiran bagi kepentingan pengembangan bahasa Indonesia dan pemeliharaan serta pelestarian bahasa daerah.

2. Sebagai salah satu usaha membantu pemerintah memajukan bahasa daerah khususnya bahasa Banua dalam bentuk tulisan.
3. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencermati sistem reduplikasi bahasa Banua.
4. Dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian yang akan datang terutama penelitian mengenai bahasa Banua.
5. Sebagai bahan pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh, khususnya berkenaan dengan yang penulis teliti (sistem reduplikasi bahasa Banua).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berkenaan dengan sistem reduplikasi, berikut ini dipaparkan teori-teori berkenaan dengan pembentukan kata melalui pengulangan kata dalam paparan berikut ini.

1. Pengertian Reduplikasi

Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian (parsial), maupun dengan perubahan bunyi. Oleh karena itu, lazim dibedakan adanya reduplikasi seluruh, seperti *meja-meja* (dari dasar *meja*), reduplikasi sebagian seperti *lelaki* (dari dasar *laki*), dan reduplikasi dengan perubahan bunyi, seperti *bolak-balik* (dari dasar *balik*). Di samping itu dalam bahasa Indonesia, Sutan Takdir Alisjahbana masih mencatat adanya reduplikasi semu, seperti *mondar-mandir*, yaitu sejenis bentuk kata yang tampaknya sebagai hasil reduplikasi, tetapi tidak jelas bentuk dasarnya yang diulang (Chaer, 2007:182).

Menurut Ramlan (dalam Roni, 2011:6) reduplikasi atau proses pengulangan ialah pengulangan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil perulangan disebut kata ulang, sedangkan yang diulang merupakan bentuk dasar.

Muslich (2010:48) dalam buku *Tatabentuk Bahasa Indonesia: Kajian ke Arah Tatabahasa Deskriptif* menjelaskan bahwa reduplikasi atau proses perulangan merupakan peristiwa pembentukan kata dengan jalan mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya maupun sebagian, baik bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi dengan afiks maupun tidak.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa reduplikasi adalah peristiwa pembentukan kata melalui proses perulangan bentuk dasar, baik seluruhnya maupun sebagian, baik disertai dengan perubahan bunyi maupun tidak.

2. Bentuk Reduplikasi

Bentuk adalah penampakan atau rupa satuan bahasa. Jadi, bentuk reduplikasi mengacu pada wujud dari proses perulangan suatu kata dasar. Bentuk reduplikasi sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu bentuk reduplikasi

berdasarkan cara pengulangan kata dasarnya dan bentuk reduplikasi berdasarkan kelas katanya.

1. Bentuk Reduplikasi Berdasarkan Cara Pengulangan Kata Dasar

Salah satu bentuk reduplikasi adalah bentuk berdasarkan cara pengulangan kata dasarnya, baik berupa pengulangan seluruh maupun sebagian, dengan variasi fonem atau tidak. Adapun bentuk reduplikasi berdasarkan cara pengulangan kata dasarnya menurut beberapa ahli bahasa adalah sebagai berikut.

Kridalaksana (2009:89) dalam buku *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia* membagi reduplikasi menjadi lima bentuk, yaitu:

1. *Dwipurwa* adalah pengulangan suku pertama pada leksem dengan pelemahan vokal. Contoh:

1. Tetangga

Tetangga di samping rumahku sangat ramah dan dermawan.

Bentuk dasar : tangga

Bentuk reduplikasi : te + tangga → **tetangga**

Makna dalam kalimat : orang yang tinggal di dekat rumahnya

2. Lelaki

Semua **lelaki** di kelas ini pandai bermain bola basket.

Bentuk dasar : laki

Bentuk reduplikasi : le + laki → **lelaki**

Makna dalam kalimat : murid laki-laki

3. Tetamu

Para **tetamu** itu diminta untuk segera pergi ke aula utama.

Bentuk dasar : tamu

Bentuk reduplikasi : te + tamu → **tetamu**

Makna dalam kalimat : orang yang datang berkunjung ke sebuah undangan atau perjamuan

4. Sesama

Sebagai **sesama** manusia kita harus saling membantu jika sedang mengalami kesulitan.

Bentuk dasar : sama
 Bentuk reduplikasi : se + sama → **sesama**
 Makna dalam kalimat : sama-sama manusia, tidak berbeda (tidak
 berlainan)

5. *Dwilingga* adalah pengulangan leksem. Contoh:

1. Rumah-rumah

Kami rasa **rumah-rumah** di sana kurang layak untuk ditempati.

Bentuk dasar : rumah

Bentuk reduplikasi : rumah + rumah → **rumah-rumah**

Makna dalam kalimat : rumah tersebut berjumlah lebih dari satu

2. Makan-makan

Ayah diundang **makan-makan** di rumah salah satu mitra kerjanya.

Bentuk dasar : makan

Bentuk reduplikasi : makan + makan → **makan-makan**

Makna dalam kalimat : kegiatan makan untuk bersenang-senang;
 perjamuan, bukan sekadar makan biasa

3. Pagi-pagi

Saya harus bangun **pagi-pagi** agar tidak terlambat ke sekolah.

Bentuk dasar : pagi

Bentuk reduplikasi : pagi + pagi → **pagi-pagi**

Makna dalam kalimat : waktu dimana matahari belum terbit; pagi
 sekali (subuh)

4. *Dwilingga salin swara* adalah pengulangan leksem dengan variasi fonem.

Contoh:

1. Mondar-mandir

Pak Rahman terlihat **mondar-mandir** saja sejak lima menit yang lalu
 hingga sekarang.

Makna : berjalan ke sana kemari

2. Pontang-panting

Maling itu berlari **pontang-panting** dikejar para petugas ronda malam.

Makna : berlari tergesa-gesa, bisa sampai terjatuh

3. Bolak-balik

Hari ini sudah tiga kali Kiky **bolak-balik** dari rumahnya ke rumah neneknya.

Makna : pergi dari rumahnya menuju rumah neneknya, kemudian kembali lagi ke rumahnya dan dilakukan berulang-ulang

4. Corat-coret

Kamu ini memang tukang **corat-coret** buku orang lain.

Makna : membuat garis-garis yang tak keruan; gambar asal-asalan

5. *Dwiwasana* adalah pengulangan bagian belakang dari leksem. Contoh:

1. Perlahan-lahan

Ia membuka kotak itu secara **perlahan-lahan**.

Bentuk dasar : perlahan

Bentuk reduplikasi : **perlahan-lahan**

Makna dalam kalimat : lambat-lambat; tidak tergesa-gesa

2. Sekali-kali

Janganlah **sekali-kali** kamu mengambil barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

Bentuk dasar : sekali

Bentuk reduplikasi : **sekali-kali**

Makna dalam kalimat : satu kali pun (jangan pernah dilakukan)

3. *Trilingga* merupakan pengulangan onomatope tiga kali dengan variasi fonem. Contoh:1. Ibu-ibu itu lebih suka **cas-cis-cus** dalam bahasa Belanda daripada berbahasa Indonesia.

Makna : mengobrol; banyak omong

2. Hatiku **dag-dig-dug** menunggu pengumuman hasil ujian.

Makna : berdebar-debar; tiruan bunyi debaran jantung

3. Musik **ngak-ngek-ngok** semacam itu dilarang Bung Karno atas desakan PKI.

Makna : suara musik yang hingar bingar (bising)

4. Terdengar **dar-der-dor** terus-menerus malam itu di Beirut Barat.

Makna : suara tembakan atau ledakan

Selanjutnya, Waridah (2013:86) dalam buku *Ejaan yang Disempurnakan dan Seputar Kebahasa-Indonesiaan* membagi bentuk reduplikasi menjadi empat, yaitu:

1. Bentuk Ulang Utuh

Istilah bentuk ulang utuh yang mengacu pada kemiripan dapat dilihat pada contoh berikut.

D = Kata dasar

D + D

 langit-langit

Lila menatap bagian yang bocor pada **langit-langit** kamarnya.

Bentuk dasar : langit

Bentuk reduplikasi : langit + langit → **langit-langit**

Makna dalam kalimat : bagian atas kamar (plafon)

2. Kanak-kanak

Din, suruh **kanak-kanak** itu makan siang dulu!

Bentuk dasar : kanak

Bentuk reduplikasi : kanak + kanak → **kanak-kanak**

Makna dalam kalimat : anak tersebut lebih dari satu orang

3. Kuda-kuda

Kami tak tega melihat **kuda-kuda** itu disiksa oleh pemiliknya.

Bentuk dasar : kuda

Bentuk reduplikasi : kuda + kuda → **kuda-kuda**

Makna dalam kalimat : jumlah kuda tersebut lebih dari satu, bukan *kuda-kuda* yang bermakna ‘tiang penyangga’ dan bukan pula bermakna ‘sikap siaga’ dalam ilmu bela diri

4. Bentuk Ulang Suku Awal

Istilah bentuk ulang suku awal (dwipurwa) yang dibentuk melalui pengulangan konsonan awal dengan penambahan ‘pepet’ dapat dilihat pada contoh berikut.

K₁ e K₂ V K₃

Keterangan:

K = Huruf konsonan

e = Penambahan 'pepet'

V = Huruf vokal

1. Lelaki

Lelaki itu berteriak dengan lantang di hadapan semua orang.

Bentuk dasar : laki

Bentuk reduplikasi : laki + laki → le + laki → **lelaki**

Makna dalam kalimat : orang berjenis kelamin laki-laki; pria

Suku pertama dari kata 'laki' yaitu 'la' berubah menjadi 'le' karena adanya pelemahan vokal. Jadi bentuk reduplikasinya adalah 'lelaki'.

2. Jejaring

Sekarang **jejaring** sosial semakin diminati oleh masyarakat Indonesia.

Bentuk dasar : jaring

Bentuk reduplikasi : jaring + jaring → je + jaring → **jejaring**

Makna dalam kalimat : sistem komunikasi di internet

Suku pertama dari kata 'jaring' yaitu 'ja' berubah menjadi 'je' karena adanya pelemahan vokal. Jadi bentuk reduplikasinya adalah 'jejaring'.

3. Rerata

Hitunglah **rerata** dari total nilai seluruh siswa di kelas XI IPA 1.

Bentuk dasar : rata

Bentuk reduplikasi : rata + rata → re + rata → **rerata**

Makna dalam kalimat : hasil dari total nilai seluruh siswa dibagi dengan jumlah siswa

Suku pertama dari kata 'rata' yaitu 'ra' berubah menjadi 're' karena adanya pelemahan vokal. Jadi bentuk reduplikasinya adalah 'rerata'.

4. Bentuk Ulang Berafiks

Istilah bentuk ulang dengan afiksasi dibentuk melalui paradigma berikut.

K = Huruf konsonan V = Huruf vokal
e = Penambahan ‘pepet’ -an = sufiksasi -an

1. Dedaunan

Angin sepoi-sepoi menerpa **dedaunan** di pohon mangga.

Bentuk dasar : daun

Bentuk reduplikasi : de + daun + -an → **dedaunan**

Makna dalam kalimat : daun yang jumlahnya banyak

2. Pepohonan

Di hutan banyak **pepohonan** yang besar.

Bentuk dasar : pohon

Bentuk reduplikasi : pe + pohon + -an → **pepohonan**

Makna dalam kalimat : berbagai macam pohon (lebih dari satu)

3. Rerumputan

Aku berbaring di atas **rerumputan** hijau di halaman belakang rumah.

Bentuk dasar : rumput

Bentuk reduplikasi : re + rumput + an → **rerumputan**

Makna dalam kalimat : rumput yang banyak

4. Bentuk Ulang Salin Suara

Istilah bentuk ulang salin suara dibentuk melalui pengulangan dengan perubahan bunyi. Perhatikan contoh berikut.

1. Sayur-mayur

Adik menggerutu ketika disuruh ibu membeli **sayur-mayur** di pasar.

Bentuk dasar : sayur

Bentuk reduplikasi : sayur + mayur (konsonan /s/ menjadi /m/)

Makna dalam kalimat : berbagai macam sayur (lebih dari satu jenis)

2. Serta-merta

Pangeran tertua tidak **serta-merta** harus menjadi raja selanjutnya.

Bentuk dasar : serta

Bentuk reduplikasi : serta + merta (konsonan /s/ menjadi /m/)

Makna dalam kalimat : secepatnya (begitu selesai suatu hal); spontan

3. Warna-warni

Adik sepupuku sangat senang jika diberi balon **warna-warni**.

Bentuk dasar : warna

Bentuk reduplikasi : warna + warni (vokal /a/ menjadi /i/)

Makna dalam kalimat : berbagai macam warna

Berdasarkan pendapat dari kedua ahli bahasa di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk reduplikasi atau perulangan berdasarkan cara pengulangan kata dasarnya terdiri dari:

1. Reduplikasi seluruh (*dwilingga*) adalah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Contohnya: *rumah-rumah, makan-makan, kanak-kanak, kuda-kuda*.
2. Reduplikasi dengan variasi fonem (*dwilingga salin swara*) adalah pengulangan yang terjadi atas satu kata dengan perubahan yang terjadi pada fonem vokal atau fonem konsonannya. Contohnya: *bolak-balik, corat-coret, sayur-mayur, warna-warni*.
3. Reduplikasi sebagian adalah pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya untuk menghasilkan bentuk baru. Terbagi lagi menjadi:
 1. *Dwipurwa* adalah pengulangan suku pertama dari leksem dengan pelemahan vokal. Contohnya: *tetangga, jejaring, lelaki*.
 2. *Dwiwasana* adalah pengulangan bagian belakang dari leksem. Contohnya: *perlahan-lahan, pertama-tama*.
3. Reduplikasi berafiks adalah bentuk pengulangan yang mendapat imbuhan (afiksasi). Contohnya: *dedaunan, pepohonan, sebaik-baiknya*.

4. Reduplikasi *trilingga* adalah pengulangan onomatope tiga kali dengan variasi fonem. Contohnya: *dag-dig-dug, cas-cis-cus, dar-der-dor*.
5. Reduplikasi semu adalah proses yang tampaknya seperti pengulangan suatu bentuk kata tetapi tidak jelas bentuk dasarnya yang diulang. Contohnya: *mondar-mandir, pontang-panting*.

1. Bentuk Reduplikasi Berdasarkan Kelas Kata

Bentuk reduplikasi berdasarkan kelas kata mengacu pada kategori atau kelas kata ulang yang terbentuk setelah adanya proses reduplikasi. Menurut Kosasih (2009:42) dalam buku *Tata Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs*, jenis kata ulang terbagi menjadi tiga, yaitu kata ulang nomina, kata ulang ajektiva, dan kata ulang verba.

Lebih lanjut, Muslich (2010:50) mengelompokkan jenis kata ulang menjadi empat, yaitu kata kerja (verba), kata benda (nomina), kata sifat (ajektiva), kata bilangan (numeralia), dan kata keterangan (adverbia). Jika suatu kata ulang berjenis nomina (kata benda), maka bentuk dasarnya juga berjenis nomina. Begitu pun apabila kata ulang itu berjenis verba (kata kerja), maka bentuk dasarnya juga berjenis verba.

Dari kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk reduplikasi berdasarkan kelas katanya adalah:

1. Perulangan kata benda (nomina) adalah perulangan kata yang selalu mengacu pada suatu subjek berupa manusia, hewan, benda, konsep, atau pengertian. Contohnya:
 1. Orang-orang
Orang-orang di toko berebut alat masak yang sedang didiskon itu.
Makna : banyak orang (lebih dari satu)
 2. Kucing-kucing
Ibu Heriana suka memberi makan *kucing-kucing* liar di jalanan.
Makna : banyak kucing (lebih dari satu)
3. Perulangan kata kerja (verba) adalah perulangan kata yang dikaitkan dengan makna dasar perbuatan, aksi, proses, atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Contohnya:

1. Berjalan-jalan

Aku suka *berjalan-jalan* di sekitar komplek perumahan pada sore hari.

Makna : bersenang-senang dengan berjalan kaki

2. Membaca-baca

Gusti sedang *membaca-baca* kumpulan artikel buatan kakaknya.

Makna : membaca dengan sambil lalu (sekilas saja)

1. Perulangan kata sifat (ajektiva) adalah perulangan kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau hewan.

Contohnya:

1. Pintar-pintar

Pak Karso sangat bangga pada anak-anaknya karena mereka *pintar-pintar*.

Makna : menyatakan bahwa anak yang pintar itu banyak, bukan hanya satu anak

2. Jauh-jauh

Rumah keluargaku *jauh-jauh* semua, hanya rumah ini yang berada di pusat kota.

Makna : menyatakan bahwa rumah yang jauh itu adalah semua rumah keluarganya, bukan hanya satu rumah

3. Perulangan kata bilangan (numeralia) adalah perulangan kata dengan kata yang mengandung bilangan. Contohnya:

1. Kedua-duanya

Baik Ita maupun Ika, *kedua-duanya* sama-sama memiliki sifat terpuji.

Makna : kedua orang tersebut

2. Berjuta-juta

Tak pernah terbayangkan aku memiliki uang *berjuta-juta* secepat ini.

Makna : uang yang banyaknya berjuta (lebih dari satu juta)

3. Perulangan kata keterangan (adverbia) adalah perulangan kata yang memberi keterangan pada verba maupun ajektiva. Contohnya:

1. Sungguh-sungguh

Mereka harus belajar dengan *sungguh-sungguh* agar menjadi pandai.

Makna : penuh kesungguhan; dengan tekun

2. Lagi-lagi

Lagi-lagi adik membuat anak tetangga menangis.

Makna : berulang lagi; kembali dilakukan

3. Makna Reduplikasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ‘makna’ ialah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Makna juga berarti maksud dari seorang pembicara atau penulis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka makna reduplikasi dapat dipahami sebagai pengertian atau maksud yang terkandung dalam suatu kata ulang sebagai hasil dari proses reduplikasi.

Menurut Kosasih (2009:43) makna kata ulang ada delapan jenis, yaitu:

1. Menyatakan banyak tak tentu. Contoh: *orang-orang, sungai-sungai, kendaraan-kendaraan.*
2. Menyatakan banyak dan bermacam-macam. Contoh: *pepohonan, buah-buahan, tanam-tanaman.*
3. Menyatakan ‘menyerupai’. Contoh: *orang-orangan, kuda-kudaan, rumah-rumahan, langit-langit.*
4. Menyatakan ‘agak’ atau melemahkan sesuatu yang disebut pada kata dasar. Contoh: *kebarat-baratan, tidur-tiduran.*
5. Menyatakan intensitas kualitatif. Contoh: *keras-keras, setinggi-tingginya.*
6. Menyatakan intensitas kuantitatif. Contoh: *menari-nari, berlari-lari, bolak-balik.*
7. Bermakna kolektif. Contoh: *dua-dua, ketiga-tiganya.*
8. Menyatakan kesalingan. Contoh: *bersalam-salaman, tawar-menawar.*

Sedangkan Rahmadani (2013) menyatakan bahwa makna kata ulang itu terdiri dari:

1. Menyatakan benda yang bermacam-macam, misalnya: *buah-buahan, sayur-sayuran.*
2. Menyatakan benda yang menyerupai bentuk dasarnya, misalnya: *anak-anakan, orang-orangan.*

3. Menyatakan suatu pekerjaan dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali, misalnya: *meloncat-loncat, menyebut-nyebut, menari-nari, melayang-layang*.
4. Menyatakan aspek duratif, yaitu proses pekerjaan, pembuatan, atau keadaan yang berlangsung lama, misalnya: *berenang-renang, duduk-duduk*.
5. Menyatakan bermacam-macam pekerjaan, misalnya: *cetak-mencetak, karang-mengarang*.
6. Menyatakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau berbalasan, misalnya: *tembak-menembak, tuduh-menuduh, cubit-mencubit*.
7. Menyatakan makna lebih (intensitas), misalnya: *cepat-cepat, baik-baik*.
8. Menyatakan makna “kelipatan dari sepuluh, seribu, seratus, dst...”, misalnya: *berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu*.

Dari kedua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa makna kata ulang terdiri dari:

1. Menyatakan banyak namun jumlahnya tak tentu, contohnya: *orang-orang, sungai-sungai, kendaraan-kendaraan*.
2. Menyatakan banyak dan bermacam-macam, contohnya: *pepohonan, buah-buahan, sayur-sayuran*.
3. Menyatakan sesuatu yang menyerupai bentuk dasarnya, contohnya: *orang-orangan, kuda-kudaan, rumah-rumahan*.
4. Menyatakan ‘agak’ atau melemahkan sesuatu yang disebut pada kata dasar, contohnya: *kebarat-baratan, tidur-tiduran*.
5. Menyatakan intensitas kualitatif atau ‘sangat’, contohnya: *keras-keras, setinggi-tingginya, cepat-cepat*.
6. Menyatakan suatu pekerjaan dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali, contohnya: *bolak-balik, meloncat-loncat, menyebut-nyebut*.
7. Bermakna kolektif, contohnya: *dua-dua, ketiga-tiganya, berpuluh-puluh*.
8. Menyatakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau berbalasan (resiprok), contohnya: *bersalam-salaman, tuduh-menuduh, cubit-mencubit*.
9. Menyatakan aspek duratif, yaitu proses pekerjaan, pembuatan, atau keadaan yang berlangsung lama, contohnya: *berenang-renang, duduk-duduk*.

10. Menyatakan bermacam-macam pekerjaan, contohnya: *cetak-mencetak*, *karang-mengarang*.

11. Ciri-Ciri Kata Ulang

Ciri-ciri reduplikasi atau kata ulang menurut Parera, (2007:48) dalam buku *Morfologi Bahasa Indonesia* adalah sebagai berikut.

1. Menimbulkan makna gramatis.
2. Terdiri lebih dari satu morfem.
3. Selalu memiliki bentuk dasar.
4. Pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata atau kelas kata. Apabila suatu kata ulang berkelas kata benda, bentuk dasarnya pun berkelas kata benda. Begitu juga, apabila kata ulang itu berkelas kata kerja, bentuk dasarnya juga berkelas kata kerja.

Contoh:

Tabel 2.1 Contoh Kata Ulang dan Bentuk Dasar

Kata Ulang	Bentuk Dasar
Gedung-gedung (kata benda)	Gedung (kata benda)
Sayur-sayuran (kata benda)	Sayur (kata benda)
Membaca-baca (kata kerja)	Baca (kata kerja)
Berlari-lari (kata kerja)	Lari (kata kerja)
Pelan-pelan (kata sifat)	Pelan (kata sifat)
Besar-besar (kata sifat)	Besar (kata sifat)
Tiga-tiga (kata bilangan)	Tiga (kata bilangan)

5. Bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa. Maksud “dalam pemakaian bahasa” adalah dapat dipakai dalam konteks kalimat.

Contoh:

Tabel 2.2 Kata Ulang dan Bentuk Dasar

Kata Ulang	Bentuk Dasar
Mengata-ngatakan	Mengatakan, bukan mengata
Menyatu-nyatakan	Menyatukan, bukan menyatu (sebab tidak sama dengan kelas kata ulangnya)
Melari-larikan	Melarikan, bukan melari
Mempertunjuk-tunjukkan	Mempertunjukkan, bukan mempertunjuk
Bergerak-gerak	Bergerak, bukan gerak (sebab kelas katanya berbeda dengan kata ulangnya)
Berdesak-desakan	Berdesakan, bukan berdesak

6. Arti bentuk dasar kata ulang selalu berhubungan dengan arti kata ulangnya. Ciri ini sebenarnya untuk menjawab persoalan bentuk kata yang secara fonemis berulang, tetapi bukan merupakan hasil proses perulangan. Contoh:
1. Bentuk **alun** bukan merupakan bentuk dasar dari kata **alun-alun**.
 2. Bentuk **undang** bukan merupakan bentuk dasar dari kata **undang-undang**.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa (Djajasudarma, 1993:10). Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan masyarakat tersebut melalui bahasanya, serta peristilahan (lihat pula Kirk & Miller, 1986).

Sebuah penelitian tentu tak terlepas dari penggunaan metode tertentu. Djajasudarma menjelaskan bahwa metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditemukan. Sedangkan metode penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian (dalam mengumpulkan data) (1993:3).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan fenomena-fenomena yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan pada penggambaran secara objektif mengenai objek yang akan diteliti yaitu sistem reduplikasi bahasa Banua.

3.2 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa tuturan-tuturan atau kalimat-kalimat yang memuat kata ulang yang diucapkan oleh penutur bahasa Banua. Untuk memperoleh data, peneliti memerlukan beberapa informan bahasa yang bertempat tinggal di Kecamatan Sambaliung. informan bahasa ini merupakan pemakai bahasa Banua dan menjadikan bahasa Banua tersebut sebagai bahasa ibu mereka.

Adapun syarat-syarat pembantu bahasa (informan) yang baik menurut Samarin dalam buku *Ilmu Bahasa Lapangan* (1988:55) adalah sebagai berikut.

1. Usia, informan sebaiknya orang dewasa yang berumur 16 sampai 60 tahun.
2. Jenis kelamin, informan sebaiknya yang sama jenis kelaminnya dengan peneliti. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan penelitian.
3. Mutu kebudayaan dan psikologi, informan yang baik harus mengetahui kebudayaan sendiri serta dapat berbicara dengan bebas dan wajar.
4. Kewaspadaan, informan yang waspada akan sadar dengan kesalahan-kesalahan atau pertentangan-pertentangan yang dibuatnya sebagai jawaban atas pertanyaan peneliti.
5. Memiliki sifat sabar, jujur, dan gembira.
6. Bahasa, informan yang dipilih itu hendaknya seorang penutur asli dari bahasa yang sedang dipelajari.

Data diri dari setiap informan dalam penelitian ini akan dicatat. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dari informan dapat dipercaya kebenarannya.

Data diri informan itu antara lain:

1. Nama
2. Umur
3. Jenis kelamin
4. Tempat dan tanggal lahir
5. Pekerjaan
6. Alamat
7. Pendidikan
8. Bahasa ibu
9. Bahasa lain yang digunakan

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan elemen penting dalam suatu penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang penulis observasi adalah lokasi penelitian dan siapa yang akan dijadikan subjek (informan) dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan pewawancara kepada terwawancara untuk memperoleh informasi (Arikunto, 1980:127). Wawancara akan dilakukan dengan beberapa penutur asli bahasa Banua sebagai informan di lapangan, yakni di tempat lokasi penelitian.

Agar kegiatan wawancara berjalan lancar dan terarah, maka penulis mengikuti langkah-langkah melakukan wawancara sebagai berikut:

- a. menetapkan siapa yang akan diwawancarai;
- b. menyiapkan pokok-pokok masalah;
- c. membuka atau mengawali alur pembicaraan, dalam hal ini berupa pancingan kata dan kalimat;
- d. melangsungkan alur pembicaraan;
- e. menuliskan hasil wawancara;
- f. dan mengidentifikasi tindak lanjut.

3. Rekaman

Pada bagian ini peneliti meminta bantuan kepada dua orang informan untuk menceritakan cerita rakyat yang ada di daerah penelitian, yaitu di Kecamatan Sambaliung.

3.4 Teknik Analisis Data

Sebelum membahas teknik analisis data, kita perlu menentukan metode kajian terlebih dahulu. Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian distribusional.

Djajasudarma (2006:69) menjelaskan bahwa metode distribusional memakai alat penentu di dalam bahasa yang diteliti. Dasar penentu di dalam metode kajian distribusional adalah teknik pemilihan data berdasarkan kategori (kriteria)

tertentu dari segi kegramatikalannya (terutama dalam penelitian deskriptif) sesuai dengan ciri-ciri alami yang dimiliki oleh data penelitian.

Dalam metode kajian distribusional ini pemilihan data dilakukan dengan teknik analisis data *top down* (teknik menurun) atau dapat juga disebut teknik bagi unsur langsung (BUL). Disebut demikian karena cara yang dilakukan pada awal kerja analisis ialah membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur; dan unsur-unsur yang bersangkutan dipandang sebagai bagian yang langsung membentuk satuan lingual yang dimaksud (Sudaryanto, 1993:31). Berikut ini contoh analisis data menggunakan teknik bagi unsur langsung.

Ia tak dapat *berkata-kata* lagi saat ayahnya mengusirnya pergi dari rumah.

Kata ulang 'berkata-kata' adalah hasil reduplikasi dari 'berkata', bukan hasil reduplikasi dari 'kata' (karena makna keduanya berbeda). Jadi, 'berkata-kata' dibentuk mulai dari prefiksasi lalu mengalami proses reduplikasi. Pembentukan kata ulang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

kata → berkata (prefiksasi ber-) → berkata-kata (reduplikasi berimbuhan)

Selain itu, agar proses analisis data dalam penelitian ini berjalan secara sistematis maka penulis juga menggunakan langkah-langkah sebagai berikut (Miles dan Huberman, dalam Roni, 2011:37).

1. Pengumpulan Informasi

Informasi dan data yang diperoleh melalui observasi langsung maupun wawancara dikumpulkan secara akurat guna memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian.

2. Reduksi

Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan mana

yang tidak sesuai dengan masalah penelitian. Dalam hal ini penulis memilih kata yang memang merupakan kata ulang, sedangkan kata yang tidak termasuk kata ulang tidak akan dianalisis lebih lanjut.

3. Penyajian

Setelah informasi dipilih, kemudian informasi tersebut di analisis dan disajikan dalam bentuk tabel atau uraian.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Jadi tahap akhir dari analisis penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari data dan informasi yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

Setelah melakukan observasi penggunaan bahasa yang dilakukan pemakai bahasa Banua di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, maka akan disajikan data berupa kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung kata ulang bahasa Banua. Adapun kalimat-kalimat tersebut adalah sebagai berikut.

1. “Tapi *unjay-unjay* anu muda ini gila bamain ka sana ka sini.”
‘Tapi kucing-kucing yang muda suka bermain ke sana ke sini.’
2. “Takut kau kandia khillap, ia *bakucau-kucauan* air di WC.”
‘Takut kamu nanti khilaf, dia mengaduk-aduk air di WC.’
3. “Injarranya *sarubit-sarubit* saja air attu issinya, jangan banyak.”
‘Biar lah sedikit-sedikit saja air itu isinya, jangan banyak.’
4. “Nah, jadi pas tatangganya di siring rumanyattu ka sana *bakiau-kiau, ...*”
‘Nah, jadi pas tetangga di samping rumahnya itu ke sana, memanggil-manggil.’
5. “Amun aku di dapur cada *katau-tau* ku urang di luar i.”
‘Kalau aku di dapur aku tidak tahu-menahu orang di luar ini.’
6. “Sampai aku bajalan ka iga ini *bakiau-kiau*.”
‘Aku sampai berjalan ke samping ini memanggil-manggil.’
7. “*Tuku-tuku* sini anuttu, Nak. Takut babuangan.”
‘Dekat-dekat sini anu itu, Nak. Takut tumpah.’
8. “Kita andak dudduk *bakissa-kissa*.”
‘Kita mau duduk bercerita-cerita.’
9. “Jagau aku ini minum, amun *kupatti-pattikan*.”
‘Kuat minum aku ini, kalau ku turut-turutkan.’
10. “Tapi tinggal barapa bijittu, *ditaru-taru* sabagi.”
‘Tapi tinggal berapa buah itu, disimpan-simpan sebagian.’
11. “Kau kan anu *mangitak-ngitak* amparan tattak a intai?”

- ‘Kamu kan yang memotong-motong amparan tattak itu tadi?’
12. “Aw, nda da ia *liapa-liapa*.”
‘Lho, dia tidak kenapa-kenapa.’
13. “Bagawai air *kanyawa-nyawanya*.”
‘Membuat air sendiri.’
14. “Nah, lain lagi anu *bakutak-kutak, babillik-billik i*.”
‘Nah, lain lagi yang berkotak-kotak, berbilik-bilik ini.’
15. “Au, balambung, *baluncat-luncat*.”
‘Iya, melambung, melompat-lompat.’
16. “Ada lagi jalan bajual *sugun-sugun* damini, Bu.”
‘Ada lagi tempat berjualan wajan-wajan begini, Bu.’
17. “Ada sarbit *bagantung-gantung* di sana.”
‘Ada serbet bergantung-gantung di sana.’
18. “Attu baik, *sambat-sambat* attu.”
‘Itu baik, pagi-pagi itu.’
19. “Nda lagi aku *mangapa-ngapa* tinggi ari attu.”
‘Aku tidak melakukan apa-apa lagi siang itu.’
20. “Amun Mira dan mama attu anu *alus-alus*, Cil.”
‘Kalau Mira dan mama itu yang kecil-kecil, Cil.’
21. “Asam urat kan nda dapat makan *karrang-karrangan* attu.”
‘Asam urat kan tidak bisa makan kerang-kerangan.’
22. “Nyaman *basarrai-sarrai a*.”
‘Enak berserai-serai itu.’
23. “Sakit parrutta *baandak-andak* di sappit a.”
‘Sakit perut kita berguncang-guncang si *speedboat* itu.’
24. “Kita cada hamil saja rangngat *taandak-andak* parrut a.”
‘Kita tidak hamil saja sakit perut terguncang-guncang.’
25. “Bawa *gallas-gallas* a ka dapur.”
‘Bawa gelas-gelas itu ke dapur.’
26. “*Balimpang-limpang* jua kau, Nak.”
‘Tidur-tiduran juga kamu, Nak.’

27. “Baliau *disanggu-sanggu* urang “titisan dewa”.”
‘Beliau disebut-sebut orang “titisan dewa”.’
28. “Rumanyattu jau dari *ruma-ruma* anu lain.”
‘Rumahnya jauh dari rumah-rumah yang lain.’
29. “*Sambat-sambat*, Inni Baritu basiap andak bakarajja ka kabbun.”
‘Pagi-pagi, Inni Baritu bersiap hendak bekerja ke kebun.’
30. “*Tanam-tanamman* di kabbun attulah anu mangidupi abisia laki bini attu.”
‘Tanaman-tanaman di kebun itulah yang menghidupi mereka suami istri itu.’
31. “Bayittu malayang *di tangnga-tangnga* rappun pattung attu.”
‘Bayi itu melayang di tengah-tengah rumpun bambu petung itu.’
32. “*Cappat-cappat* Inni Baritu mulang ka rumanya.”
‘Cepat-cepat Inni Baritu pulang ke rumahnya.’
33. “Baru sampai di muka ruma ia talla *mangiau-ngiau* bininya.”
‘Baru sampai di depan rumah ia sudah memanggil-manggil istrinya.’
34. “Abisia marrang atinya mandapat bayi anu *sanggam-sanggam* rupanya.”
‘Mereka senang hatinya mendapat bayi yang molek-molek rupanya.’
35. “*Urang-urang* sampai manyanggu bayi baduattu “titisan dewa”.”
‘Orang-orang sampai menyebut kedua bayi itu “titisan dewa”.’
36. “Inni Baritu dan Inni Kabayan *sakali-sakali* ka Banua Pantai untuk manamui Baddit Dipattung dan Baddit Dikurindan.”
‘Inni Baritu dan Inni Kabayan sesekali ke Banua Pantai untuk menemui Baddit Dipattung dan Baddit di Kurindan.’

2.2 Analisis Data

1. Bentuk Reduplikasi Berdasarkan Cara Pengulangan Kata Dasar

a. Reduplikasi Seluruh (*Dwilingga*)

Reduplikasi seluruh (*dwilingga*) adalah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Adapun reduplikasi seluruh dalam bahasa Banua adalah sebagai berikut.

- 1) Bentuk ulang : “unjay-unjay” (1)

Proses reduplikasi :

1. Reduplikasi seluruh : unjay → unjay-unjay

Artinya : kucing-kucing

- 2) Bentuk ulang : “sarubit-sarubit” (3)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : sarubit → sarubit-sarubit

Artinya : sedikit-sedikit

- 3) Bentuk ulang : “tuku-tuku” (7)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : tuku → tuku-tuku

Artinya : dekat-dekat

- 4) Bentuk ulang : “liapa-liapa” (12)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : liapa → liapa-liapa

Artinya : kenapa-kenapa

- 5) Bentuk ulang : “sugun-sugun” (16)

sugun-sugun (BU)
 ↓
 sugun (BD)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : sugun → sugun-sugun

Artinya : wajan-wajan

- 6) Bentuk ulang : “sambat-sambat” (18, 29)

sambat-sambat (BU)
 ↓
 sambat (BD)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : sambat → sambat-sambat

Artinya : pagi-pagi

- 7) Bentuk ulang : “alus-alus” (20)

alus-alus (BU)
 ↓
 alus (BD)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : alus → alus-alus

Artinya : kecil-kecil

- 8) Bentuk ulang : “gallas-gallas” (25)

gallas-gallas (BU)
 ↓
 gallas (BD)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : gallas → gallas-gallas

Artinya : gelas-gelas

9) Bentuk ulang : “ruma-ruma” (28)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : ruma \rightarrow ruma-ruma

Artinya : rumah-rumah

10) Bentuk ulang : “cappat-cappat” (32)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : cappat \rightarrow cappat-cappat

Artinya : cepat-cepat

11) Bentuk ulang : “sanggam-sanggam” (34)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : sanggam \rightarrow sanggam-sanggam

Artinya : molek-molek

12) Bentuk ulang : “urang-urang” (35)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : urang \rightarrow urang-urang

Artinya : orang-orang

13) Bentuk ulang : “sakali-sakali” (36)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : sakali → sakali-sakali

Artinya : sekali-sekali

b. Reduplikasi Sebagian

Reduplikasi sebagian adalah pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya untuk menghasilkan bentuk baru. Terbagi lagi menjadi:

1) *Dwipurwa* adalah pengulangan suku pertama dari leksem dengan pelemahan vokal. Di dalam bahasa Benua tidak ditemukan adanya pengulangan suku pertama dari leksem dengan pelemahan vokal. Namun penulis menemukan adanya pengulangan pada bagian awal bentuk dasar tanpa disertai pelemahan vokal. Berikut analisisnya.

a) Bentuk ulang : “patti-pattikan” (9)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi sebagian : pattikan → patti-pattikan

Artinya : turut-turutkan

b) Bentuk ulang : “tanam-tanamman” (30)

Proses reduplikasi:

1. Sufiksasi : tanam + -an → tanamman

2. Reduplikasi sebagian : tanam-tanamman

Artinya : tanam-tanaman

2) *Dwivasana* adalah pengulangan bagian belakang dari leksem. Adapun reduplikasi *dwivasana* dalam bahasa Banua adalah sebagai berikut.

a) Bentuk ulang : “bakiau-kiau” (4, 6)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ba- + kiau → bakiau

2. Reduplikasi sebagian : bakiau-kiau

Artinya : memanggil-manggil

b) Bentuk ulang : “katau-tau” (5)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ka- + tau → katau

2. Reduplikasi sebagian : katau-tau

Artinya : tahu-menahu

c) Bentuk ulang : “bakissa-kissa” (8)

kissa (BA)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ba- + kissa → bakissa
 2. Reduplikasi sebagian : bakissa-kissa
- Artinya : bercerita-cerita

d) Bentuk ulang : “ditaru-taru”(10)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : di- + taru → ditaru
 2. Reduplikasi sebagian : ditaru-taru
- Artinya : disimpan-simpan

e) Bentuk ulang : “mangitak-ngitak”(11)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ma- + kitak → mangitak
 2. Reduplikasi sebagian : mangitak-ngitak
- Artinya : memotong-motong

f) Bentuk ulang : “bakutak-kutak” (14)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ba- + kutak → bakutak
2. Reduplikasi sebagian : bakutak-kutak

Artinya : berkotak-kotak

g) Bentuk ulang : “babillik-billik” (14)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ba- + billik → babillik
2. Reduplikasi sebagian : babillik-billik

Artinya : bertoples-toples

h) Bentuk ulang : “baluncat-luncat” (15)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ba- + luncat → baluncat
2. Reduplikasi sebagian : baluncat-luncat

Artinya : melompat-lompat

i) Bentuk ulang : “bagantung-gantung” (17)

bagantung-gantung (BU)

↓
bagantung (BD)

↓
gantung (BA)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ba- + gantung → bagantung
2. Reduplikasi sebagian : bagantung-gantung

Artinya : bergantung-gantung

j) Bentuk ulang : “mangapa-ngapa” (17)

mangapa-ngapa (BU)

↓
mangapa (BD)

↓
apa (BA)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ma- + apa → mangapa
2. Reduplikasi sebagian : mangapa-ngapa

Artinya : mengapa-ngapa (melakukan apa-apa)

k) Bentuk ulang : “basarra-sarra” (22)

babsarra-sarra (BU)

↓
basarra (BD)

↓
sarrai (BA)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ba- + sarrai → basarra
2. Reduplikasi sebagian : basarra-sarra

Artinya : berserai-serai

l) Bentuk ulang : “baandak-andak” (23)

baandak-andak (BU)

baandak (BD)

andak (BA)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ba- + andak → baandak

2. Reduplikasi sebagian : baandak-andak

Artinya : berguncang-guncang

m) Bentuk ulang : “taandak-andak” (24)

taandak-andak (BU)

taandak (BD)

andak (BA)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ta- + andak → taandak

2. Reduplikasi sebagian : taandak-andak

Artinya : terguncang-guncang

n) Bentuk ulang : “balimpang-limpang” (26)

balimpang-limpang (BU)

balimpang (BD)

limpang (BA)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ba- + limpang → balimpang

2. Reduplikasi sebagian : balimpang-limpang

Artinya : tidur-tiduran

o) Bentuk ulang : “disanggu-sanggu” (27)

disanggu-sanggu (BU)

↓
disanggu (BD)

↓
sanggu (BA)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : di- + sanggu → disanggu
2. Reduplikasi sebagian : disanggu-sanggu

Artinya : disebut-sebut

p) Bentuk ulang : “di tangnga-tangnga” (31)

di tangnga-tangnga (BU)

↓
di tangnga (BD)

↓
tangnga (BA)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : di- + tangnga → di tangnga
2. Reduplikasi sebagian : di tangnga-tangnga

Artinya : di tengah-tengah

q) Bentuk ulang : “mangiau-ngiau” (33)

mangiau-ngiau (BU)

↓
mangiau (BD)

↓
kiau (BA)

Proses reduplikasi:

1. Prefiksasi : ma- + kiau → mangiau
2. Reduplikasi sebagian : mangiau-ngiau

Artinya : memanggil-manggil

c. Reduplikasi Berafiks

Reduplikasi berafiks adalah bentuk pengulangan yang mendapat imbuhan (afiksasi). Adapun reduplikasi berafiks dalam bahasa Banua adalah sebagai berikut.

1. Bentuk ulang : *bakucau-kucauan* (2)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : kucau-kucau
2. Konfiksasi : ba- + kucau-kucau + -an
→ bakucau-kucauan

Artinya : mengaduk-aduk (air)

2. Bentuk ulang : *kanyawa-nyawanya* (13)

Proses reduplikasi:

1. Sufiksasi : kanyawa + -nya → kanyawanya
2. Reduplikasi : kanyawa-nyawanya

Artinya : melakukan sesuatu (sendiri)

3. Bentuk ulang : *karrang-karrangan* (21)

karrang (BA)

Proses reduplikasi:

1. Reduplikasi seluruh : karrang-karrang
2. Sufiksasi : karrang-karrang + -an
→karrang-karrangan

Artinya : kerang-kerangan

2. Bentuk Reduplikasi Berdasarkan Kelas Kata

a. Perulangan Kata Benda (Nomina)

Perulangan kata benda (nomina) adalah perulangan kata yang selalu mengacu pada suatu subjek berupa manusia, hewan, benda, konsep, atau pengertian. Perulangan nominadalam bahasa Banua antara lain:

- 1) Bentuk ulang : “unjay-unjay”(1)

	Arti	Kelas Kata
BU→unjay-unjay	kucing-kucing	nomina
BD→unjay	kucing	nomina

- 2) Bentuk ulang : “sugun-sugun” (16)

	Arti	Kelas Kata
BU→sugun-sugun	wajan-wajan	nomina
BD→sugun	wajan	nomina

- 3) Bentuk ulang : “karrang-karrangan”(21)

	Arti	Kelas Kata
BU→karrang-karrangan	kerang-kerangan	nomina
BD→karrang	kerang	nomina

- 4) Bentuk ulang : “gallas-gallas”(25)

	Arti	Kelas Kata
BU→gallas-gallas	gelas-gelas	nomina
BD→gallas	gelas	nomina

- 5) Bentuk ulang : “ruma-ruma”(28)

	Arti	Kelas Kata
BU→ruma-ruma	rumah-rumah	nomina

BD→ruma	rumah	nomina
6) Bentuk ulang	: “tanam-tanamman”(30)	
	Arti	Kelas Kata
BU→tanam-tanamman	tanaman-tanaman	nomina
BD→tanamman	tanaman	nomina
7) Bentuk ulang	: “urang-urang”(35)	
	Arti	Kelas Kata
BU→urang-urang	orang-orang	nomina
BD→urang	orang	nomina

Karena bentuk dasar dari kata-kata ulang di atas adalah **nomina**, maka bentuk ulangnya juga berupa **nomina**.

b. Perulangan Kata Kerja (Verba)

Perulangan kata kerja (verba) adalah perulangan kata yang dikaitkan dengan makna dasar perbuatan, aksi, proses, atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Perulangan verba dalam bahasa Banua antara lain:

1) Bentuk ulang	: “bakucau-kucauan”(2)	
	Arti	Kelas Kata
BU → bakucau-kucauan	mengaduk-aduk	verba
BD → kucau-kucau	aduk-aduk (air)	verba
2) Bentuk ulang	: “bakiau-kiau”(4, 6)	
	Arti	Kelas Kata
BU → bakiau-kiau	memanggil-manggil	verba
BD → bakiau	memanggil	verba
3) Bentuk ulang	: “katau-tau” (5)	
	Arti	Kelas Kata
BU → katau-tau	tahu-menahu	verba
BD → katau	ketahuan	verba
4) Bentuk ulang	: “bakissa-kissa”(8)	
	Arti	Kelas Kata
BU → bakissa-kissa	bercerita-cerita	verba

	BD → bakissa	bercerita	verba
5)	Bentuk ulang	: “patti-pattikan”(9)	
		Arti	Kelas Kata
	BU → patti-pattikan	turut-turutkan	verba
	BD → pattikan	turutkan	verba
6)	Bentuk ulang	: “ditaru-taru”(10)	
		Arti	Kelas Kata
	BU → ditaru-taru	disimpan-simpan	verba
	BD → ditaru	disimpan	verba
7)	Bentuk ulang	: “mangitak-ngitak”(11)	
		Arti	Kelas Kata
	BU → mangitak-ngitak	memotong-motong	verba
	BD → mangitak	memotong	verba
8)	Bentuk ulang	: “bakutak-kutak”(14)	
		Arti	Kelas Kata
	BU → bakutak-kutak	berkotak-kotak	verba
	BD → bakutak	berkotak	verba
9)	Bentuk ulang	: “babillik-billik”(14)	
		Arti	Kelas Kata
	BU → babillik-billik	berbilik-bilik	verba
	BD → babillik	berbilik	verba
10)	Bentuk ulang	: “baluncat-luncat”(15)	
		Arti	Kelas Kata
	BU → baluncat-luncat	melompat-lompat	verba
	BD → baluncat	melompat	verba
11)	Bentuk ulang	: “bagantung-gantung”(17)	
		Arti	Kelas Kata
	BU → bagantung-gantung	bergantung-gantung	verba
	BD → bagantung	bergantung	verba

- 12) Bentuk ulang : “mangapa-ngapa” (19)
- | | Arti | Kelas Kata |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| BU → mangapa-ngapa | melakukan apa-apa | verba |
| BD → mangapa | melakukan apa | verba |
- 13) Bentuk ulang : “basarrai-sarrai” (22)
- | | Arti | Kelas Kata |
|----------------------|----------------|-------------------|
| BU → basarrai-sarrai | berserai-serai | verba |
| BD → basarrai | berserai | verba |
- 14) Bentuk ulang : “baandak-andak”(23)
- | | Arti | Kelas Kata |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| BU → baandak-andak | berguncang-guncang | verba |
| BD → baandak | berguncang | verba |
- 15) Bentuk ulang : “taandak-andak” (24)
- | | Arti | Kelas Kata |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| BU → taandak-andak | terguncang-guncang | verba |
| BD → taandak | terguncang | verba |
- 16) Bentuk ulang : “balimpang-limpang”(26)
- | | Arti | Kelas Kata |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| BU → balimpang-limpang | tidur-tiduran | verba |
| BD → balimpang | tiduran; berbaring | verba |
- 17) Bentuk ulang : “disanggu-sanggu” (27)
- | | Arti | Kelas Kata |
|----------------------|---------------|-------------------|
| BU → disanggu-sanggu | disebut-sebut | verba |
| BD → disanggu | disebut | verba |
- 18) Bentuk ulang : “mangiau-ngiau” (33)
- | | Arti | Kelas Kata |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| BU → mangiau-ngiau | memanggil-manggil | verba |
| BD → mangiau | memanggil | verba |

Karena bentuk dasar dari kata-kata ulang di atas adalah **verba**, maka bentuk ulangnya juga berupa **verba**.

c. Perulangan Kata Sifat (Ajektiva)

Perulangan kata sifat (ajektiva) adalah perulangan kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau hewan. Perulangan kata sifat dalam bahasa Banua antara lain sebagai berikut.

1) Bentuk ulang : “sarubit-sarubit”(3)

	Arti	Kelas Kata
BU → sarubit-sarubit	sedikit-sedikit	ajektiva
BD → sarubit	sedikit	ajektiva

2) Bentuk ulang : “tuku-tuku”(7)

	Arti	Kelas Kata
BU → tuku-tuku	dekat-dekat	ajektiva
BD → tuku	dekat	ajektiva

3) Bentuk ulang : “alus-alus”(20)

	Arti	Kelas Kata
BU → alus-alus	kecil-kecil	ajektiva
BD → alus	kecil	ajektiva

4) Bentuk ulang : “sanggam-sanggam” (34)

	Arti	Kelas Kata
BU → sanggam-sanggam	molek-molek	ajektiva
BD → sanggam	molek; bagus	ajektiva

Karena bentuk dasar dari kata-kata ulang di atas adalah **ajektiva**, maka bentuk ulangnya juga berupa **ajektiva**.

d. Perulangan Kata Keterangan (Adverbia)

Perulangan kata keterangan (adverbia) adalah perulangan kata yang memberi keterangan pada verba maupun ajektiva. Perulangan kata keterangan dalam bahasa Banua adalah sebagai berikut.

1) Bentuk ulang : “liapa-liapa”(12)

	Arti	Kelas Kata
--	-------------	-------------------

BU → liapa-liapa	kenapa-kenapa	adverbia
BD → liapa	kenapa	adverbia
2) Bentuk ulang	: “kanyawa-nyawanya”(13)	
	Arti	Kelas Kata
BU → kanyawa-nyawanya	sendiri	adverbia
BD → kanyawanya	sendiri	adverbia
3) Bentuk ulang	: “sambat-sambat”(18, 29)	
	Arti	Kelas Kata
BU → sambat-sambat	pagi-pagi	adverbia
BD → sambat	pagi	adverbia
4) Bentuk ulang	: “di tangnga-tangnga” (31)	
	Arti	Kelas Kata
BU → di tangnga-tangnga	di tengah-tengah	adverbia
BD → di tangnga	di tengah	adverbia
5) Bentuk ulang	: “cappat-cappat”(32)	
	Arti	Kelas Kata
BU → cappat-cappat	cepat-cepat	adverbia
BD → cappat	cepat	adverbia
6) Bentuk ulang	: “sakali-sakali”(36)	
	Arti	Kelas Kata
BU → sakali-sakali	sesekali	adverbia
BD → sakali	sekali	adverbia

Karena bentuk dasar dari kata-kata ulang di atas adalah **adverbia**, maka bentuk ulangnya juga berupa **adverbia**.

3. Makna Reduplikasi

a. Menyatakan banyak namun jumlahnya tak tentu:

1) “Tapi *unjay-unjay* anu muda ini gila bamain ka sana ka sini.” (1)

➔ ‘Tapi kucing-kucing yang muda suka bermain ke sana ke sini.’

- 2) “Ada lagi jalan bajual *sugun-sugun* damini, Bu.” (16)
 ➔ ‘Ada lagi tempat berjualan wajan-wajan begini, Bu.’
- 3) “Bawa *gallas-gallas* a ka dapur.” (25)
 ➔ ‘Bawa gelas-gelas itu ke dapur.’
- 4) “Rumanyattu jau dari *ruma-ruma* anu lain.” (28)
 ➔ ‘Rumahnya jauh dari rumah-rumah yang lain.’
- 5) “*Urang-urang* sampai manyangu bayi baduattu “titisan dewa”.” (35)
 ➔ ‘Orang-orang sampai menyebut kedua bayi itu “titisan dewa”.’
- b. Menyatakan banyak dan bermacam-macam:
- 1) “Asam urat kan nda dapat makan *karrang-karrangan* attu.” (21)
 ➔ ‘Asam urat kan tidak bisa makan kerang-kerangan.’
- 2) “*Tanam-tanamman* di kabbun attulah anu mangidupi abisia laki bini attu.” (30)
 ➔ ‘Tanaman-tanaman di kebun itulah yang menghidupi mereka suami istri itu.’
- c. Menyatakan ‘agak’ atau melemahkan sesuatu yang disebut pada kata dasar:
- 1) “*Balimpang-limpang* jua kau, Nak.” (26)
 ➔ ‘Tidur-tiduran juga kamu, Nak.’
- d. Menyatakan intensitas kualitatif atau ‘sangat’:
- 1) “Attu baik, *sambat-sambat* attu.” (18)
 ➔ ‘Itu baik, pagi-pagi itu.’
- 2) “*Sambat-sambat*, Inni Baritu basiap andak bakarajja ka kabbun.” (29)
 ➔ ‘Pagi-pagi, Inni Baritu bersiap hendak bekerja ke kebun.’
- 3) “*Cappat-cappat* Inni Baritu mulang ka rumanya.” (32)
 ➔ ‘Cepat-cepat Inni Baritu pulang ke rumahnya.’
- e. Menyatakan suatu pekerjaan dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali:
- 1) “Takut kau kandia khillap, ia *bakucau-kucauan* air di WC.” (2)

- ‘Takut kamu nanti khilaf, dia mengaduk-aduk air di WC.’
 - 2) “Nah, jadi pas tatangganya di siring rumanyattu ka sana *bakiau-kiau, ...*” (4)
 - ‘Nah, jadi pas tetangga di samping rumahnya itu ke sana, memanggil-manggil.’
 - 3) “Sampai aku bajalan ka iga ini *bakiau-kiau*.” (6)
 - ‘Aku sampai berjalan ke samping ini memanggil-manggil.’
 - 4) “Kau kan anu *mangkitak-ngitak* amparan tattak a intai?” (11)
 - ‘Kamu kan yang memotong-motong amparan tattak itu tadi?’
 - 5) “Au, balambung, *baluncat-luncat*.” (15)
 - ‘Iya, melambung, melompat-lompat.’
 - 6) “Sakit parrutta *baandak-andak* di sappit a.” (23)
 - ‘Sakit perut kita berguncang-guncang si *speedboat* itu.’
 - 7) “Kita cada hamil saja rangngat *taandak-andak* parrut a.” (24)
 - ‘Kita tidak hamil saja sakit perut terguncang-guncang.’
 - 8) “Baliau *disanggu-sanggu* urang “titisan dewa”.” (27)
 - ‘Beliau disebut-sebut orang “titisan dewa”.’
 - 9) “Baru sampai di muka ruma ia talla *mangiau-ngiau* bininya.” (33)
 - ‘Baru sampai di depan rumah ia sudah memanggil-manggil istrinya.’
 - 10) “Inni Baritu dan Inni Kabayan *sakali-sakali* ka Banua Pantai untuk manamui Baddit Dipattung dan Baddit Dikurindan.” (36)
 - ‘Inni Baritu dan Inni Kabayan sesekali ke Banua Pantai untuk menemui Baddit Dipattung dan Baddit di Kurindan.’
- f. Bermakna kolektif:
- 1) “Nah, lain lagi anu *bakutak-kutak, babillik-billik* i.” (14)
 - ‘Nah, lain lagi yang berkotak-kotak, berbilik-bilik ini.’
 - 2) “Ada sarbit *bagantung-gantung* di sana.” (17)
 - ‘Ada serbet bergantung-gantung di sana.’
 - 2) “Nyaman *basarrai-sarrai* a.” (22)
 - ‘Enak berserai-serai itu.’

- g. Menyatakan aspek duratif (proses pekerjaan, pembuatan, atau keadaan yang berlangsung lama):
- 2) “Kita andak dudduk *bakissa-kissa*.” (8)
→ ‘Kita mau duduk bercerita-cerita.’
- h. Menyatakan intensif, ‘sungguh-sungguh’ atau ‘benar-benar’:
- 1) “Injarranya *sarubit-sarubit* saja air attu issinya, jangan banyak.” (3)
→ ‘Biar lah sedikit-sedikit saja air itu isinya, jangan banyak.’
 - 2) “Amun aku di dapur cada *katau-tau* ku urang di luar i.” (5)
→ ‘Kalau aku di dapur aku tidak tahu-menahu orang di luar ini.’
 - 3) “*Tuku-tuku* sini anuttu, Nak. Takut babuangan.” (7)
→ ‘Dekat-dekat sini anu itu, Nak. Takut tumpah.’
 - 4) “Jagau aku ini minum, amun ku *patti-pattikan*.” (9)
→ ‘Kuat minum aku ini, kalau ku turut-turutkan.’
 - 5) “Tapi tinggal barapa bijittu, *ditaru-taru* sabagi.” (10)
→ ‘Tapi tinggal berapa buah itu, disimpan-simpan sebagian.’
 - 6) “Aw, nda da ia *liapa-liapa*.” (12)
→ ‘Lho, dia tidak kenapa-kenapa.’
 - 7) “Bagawai air *kanyawa-nyawanya*.” (13)
→ ‘Membuat air sendiri.’
 - 8) “Nda lagi aku *mangapa-ngapa* tinggi ari attu.” (19)
→ ‘Aku tidak melakukan apa-apa lagi siang itu.’
 - 9) “Bayittu malayang *di tangnga-tangnga* rappun pattung attu.” (31)
→ ‘Bayi itu melayang di tengah-tengah rumpun bambu petung itu.’
- i. Menyatakan bahwa ‘yang memiliki sifat itu ada lebih dari satu’:
- 1) “Amun Mira dan mama attu anu *alus-alus*, Cil.” (20)
→ ‘Kalau Mira dan mama itu yang kecil-kecil, Cil.’
 - 2) “Abisia marrang atinya mandapat bayi anu *sanggam-sanggam* rupanya.” (34)
→ ‘Mereka senang hatinya mendapat bayi yang molek-molek rupanya.’

4.3 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Banua terdapat bermacam-macam reduplikasi sesuai dengan bentuk dan maknanya. Berdasarkan cara pengulangan kata dasarnya, ada empat bentuk reduplikasi bahasa Banua, yaitu reduplikasi seluruh (*dwilingga*), reduplikasi sebagian (yang terdiri atas *dwipurwa* dan *dwiwasana*), dan reduplikasi berafiks. Berdasarkan kelas katanya, ada empat bentuk reduplikasi bahasa Banua, yakni pengulangan kata benda (nomina), pengulangan kata kerja (verba), pengulangan kata sifat (ajektiva), dan pengulangan kata keterangan (adverbia).

Proses pengulangan dalam bahasa Banua umumnya bersifat progresif yaitu proses pengulangan kata sesuai arus ujaran ke arah kanan, seperti pada reduplikasi seluruh atau *dwilingga*, reduplikasi sebagian (terdiri atas *dwipurwa* dan *dwiwasana*) dan reduplikasi berafiks.

Selain itu ada pula berbagai macam makna yang terkandung di dalam kata ulang bahasa Banua, yaitu: 1) menyatakan banyak namun jumlahnya tak tentu; 2) menyatakan banyak dan bermacam-macam; 3) menyatakan ‘agak’ atau melemahkan sesuatu yang disebut pada kata dasar; 4) menyatakan intensitas kualitatif atau ‘sangat’; 5) menyatakan suatu pekerjaan dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali; 6) bermakna kolektif; 7) menyatakan aspek duratif (proses pekerjaan, pembuatan, atau keadaan yang berlangsung lama); 8) menyatakan intensif, ‘sungguh-sungguh’ atau ‘benar-benar’; dan 9) menyatakan bahwa ‘yang memiliki sifat itu ada lebih dari satu’.

4.4 Pembahasan

Dalam buku Morfologi yang ditulis oleh Gorys Keraf, M. Ramlam, Parera dan beberapa linguist lainnya mengatakan bahwa proses pembentukan kata dapat dilakukan dengan penambahan afiks (morfem terikat) pada bentuk dasar yang disebut dengan Afiksasi. Ada pula kata yang dibentuk dengan cara mengulang bentuk dasar. Proses pembentukannya disebut pengulangan kata atau reduplikasi. Bentuk yang mengalami reduplikasi atau proses pengulangan tersebut disebut bentuk dasar dan hasilnya disebut kata ulang. Misalnya kata ulang “Sarubit-sarubit”, “Tuku-tuku”, “Liapa-liapa”, “Sambat-sambat”, dan “Gallas-gallas”, dihasilkan melalui proses pengulangan bentuk dasar sarubit, tuku, liapa, sambat dan

gallas yang setelah mengalami proses pengulangan keseluruhan maka menghasilkan kata ulang sebenarnya atau kata ulang dwilingga, seperti dikatakan yang dikatakan Harimurti, Ramlan, Mulyono dan Waridah mendeskripsikan reduplikasi berdasarkan cara pengulangan kata dalam bahasa Banua sebagai berikut (1) Reduplikasi Seluruh (*Dwilingga*) adalah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Pengulangan ini biasanya terjadi pada kata benda yang dapat membentuk jamak dan dapat pula terjadi pada kata sifat yang berfungsi untuk menegaskan maksud, (2) Reduplikasi Sebagian adalah pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya untuk menghasilkan bentuk baru, terbagi atas dwipurwa dan dwiwasana, seperti dikatakan (Kridalaksana, (3) Reduplikasi Berafiks adalah bentuk pengulangan yang mendapat imbuhan (afiksasi). Prosesnya bukan afiksasi dulu baru reduplikasi, tetapi reduplikasi dulu baru afiksasi, contohnya “Bakucaukucauan”, banyawa-nyawanya” dan “karrang-karrangan”.

Sutan Takdir Alisjabana dan J.S Badudu sebagai wakil linguist tradisional menyebut kata ulang atau kata berulang sebagai hasil dari proses perulangan murni, sebagian dengan penambahan imbuhan dan perulangan yang disertai perubahan bunyi, Harimurti Kridalaksana menyebutnya dengan dwilingga salin suara.

Sementara J.S Badudu (1976: 123) membedakan ada tiga jenis kata ulang yaitu (1) kata tunggal (kata dasar) berulang seluruhnya, (2) kata tunggal (kata dasar) berulang sebagian, dan (3) Kata tunggal (kata dasar) berulang berimbuhan.

Bila mencermati kategori pembentuk kata ulang ditemukan kategori nomina, verba, adjektif, adverb seperti pada contoh berikut: (1) Bentuk Reduplikasi Berdasarkan Kelas Kata:

a. Perulangan Kata Benda (Nomina)

Perulangan kata benda (nomina) adalah perulangan kata yang selalu mengacu pada suatu subjek berupa manusia, hewan, benda, konsep, atau pengertian, contohnya: “Unjay-unjay”, “Sugun-sugun”, “Karrang-karrangan”, “Ruma-ruma”, “Tanam-tanamman”, “Urang-urang”

b. Perulangan Kata Kerja (Verba)

Perulangan kata kerja (verba) adalah perulangan kata yang dikaitkan dengan makna dasar perbuatan, aksi, proses, atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas, contohnya: “Bakissa-kissa”, “Baluncat-luncat”, “Balimpang-limpang”, “Disanggu-sanggu”, “Mangiau-ngiau”

c. Perulangan Kata Sifat (Ajektiva)

Perulangan kata sifat (ajektiva) adalah perulangan kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau hewan, contohnya: “Sarubit-sarubit”, “Tuku-tuku”, “Alus-alus”, “Sanggam-sanggam”

d. Perulangan Kata Keterangan (Adverbia)

Perulangan kata keterangan (adverbia) adalah perulangan kata yang memberi keterangan pada verba maupun ajektiva, contohnya: “Liapa-liapa”, “Kanyawa-nyawanya”, “Sambat-sambat”, “Di tangnga-tangnga”, “Cappat-cappat”, dan “Sakali-sakali”

Dari hasil penelitian dan dasar teori yang digunakan, penulis menemukan persamaan mengenai makna pengulangan dalam bahasa Banua sama dengan makna pengulangan yang terdapat pada bahasa Indonesia. Makna pengulangan yang terdapat dalam bahasa Banua adalah:

(1) Menyatakan banyak namun jumlahnya tak tentu, contohnya: Kata “unjay-unjay” pada kalimat “*Tapi unjay-unjay anu muda ini gila bamain ka sana ka sini.*” Kata “gallas-gallas” pada kalimat “*Bawa gallas-gallas a ka dapur.*” Kata “urang-urang” pada kalimat “*Urang-urang sampai manyanggu bayi baduattu titisan dewa.*”

(2) Menyatakan banyak dan bermacam-macam, contohnya: Kata “karrang-karrangan” pada kalimat “*Asam urat kan nda dapat makan karrang-karrangan attu.*” Kata “tanam-tanamman” pada kalimat “*Tanam-tanamman di kabun attulah anu mangidupi abisia laki bini attu.*”

(3) Menyatakan ‘agak’ atau melemahkan sesuatu yang disebut pada kata dasar, contohnya: Kata “balimpang-limpang” pada kalimat “*Balimpang-limpangjua kau, Nak.*”

(4) Menyatakan intensitas kualitatif atau ‘sangat’, contohnya: Kata “sambat-sambat” pada kalimat “*Sambat-sambat, Inni Baritu basiap andak bakarajja ka kabbun.*” Kata “cappat-cappat” pada kalimat “*Cappat-cappat Inni Baritu mulang ka rumanya.*”

(5) Menyatakan suatu pekerjaan dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali: Kata “bakiau-kiau” pada kalimat “*Sampai aku bajalan ka iga ini bakiau-kiau.*”, Kata “mangitak-ngitak” pada kalimat “*Kau kan anu mangitak-ngitak amparan tattak a intai?*”, Kata “taandak-andak” pada kalimat “*Kita cada hamil saja rangngat taandak-andak parrut a.*”, Kata “disanggu-sanggu” pada kalimat “*Baliau disanggu-sanggu urang titisan dewa.*”

(6) Bermakna kolektif, contohnya: Kata “bakutak-kutak” dan “babillik-billik” pada kalimat “*Nah, lain lagi anu bakutak-kutak, babillik-billik i.*”, Kata “bagantung-gantung” pada kalimat “*Ada sarbit bagantung-gantung di sana.*”, Kata “basarraisarrai” pada kalimat “*Nyaman basarraisarrai a.*”

(7) Menyatakan aspek duratif (proses pekerjaan, pembuatan, atau keadaan yang berlangsung lama), contohnya: Kata “bakissa-kissa” “*Kita andak dudduk bakissa-kissa.*”

(8) Menyatakan intensif, ‘sungguh-sungguh’ atau ‘benar-benar’ Kata “sarubit-sarubit” pada kalimat “*Injarranya sarubit-sarubit saja air attu issinya, jangan banyak.*”, Kata “ditaru-taru” pada kalimat “*Tapi tinggal barapa bijittu, ditaru-taru sabagi.*”, Kata “di tangnga-tangnga” pada kalimat “*Bayittu malayang di tangnga-tangnga rappun pattung attu.*”

(9) Menyatakan bahwa ‘yang memiliki sifat itu ada lebih dari satu’: Kata “alus-alus” pada kalimat “*Amun Mira dan mama attu anu alus-alus, Cil.*”, Kata “sanggam-sanggam” pada kalimat “*Abisia marrang atinya mandapat bayi anu sanggam-sanggam rupanya.*”

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, maka ditemukan beberapa bentuk pengulangan yang sama dengan bentuk pengulangan yang ada dalam bahasa Indonesia. Namun jika diamati secara keseluruhan, terlihat bahwa bentuk pengulangan dalam bahasa Banua lebih sedikit macamnya bila dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang

memiliki bentuk pengulangan yang lebih beragam. Di dalam bahasa Indonesia ada reduplikasi *dwilingga salin swara*, reduplikasi *trilingga*, reduplikasi semu, serta reduplikasi kata bilangan (numeralia), sedangkan penulis tidak menemukan adanya keempat bentuk reduplikasi tersebut di dalam bahasa Banua.

Bila mencermati proses pembentukan kata ulang maka unsur langsung kata ulang jenis reduplikasi penuh atau murni, umumnya arah pengulangannya ke arah kanan seperti dalam bahasa Indonesia proses pengulangannya sesuai arus ujaran atau bersifat progresif.

Unsur langsung kata ulang jenis kata ulang sebagian terdiri atas tiga komponen, yaitu bentuk dasar, reduplikasi dan afiksasi, seperti pada contoh:

Bakisah-kisah:

BD : Bakisah ----- ba- + kisah

R : bakisah-kisah

Teori tentang penjenisan kata ulang yang dikemukakan sebelumnya terdiri atas tiga sudut pandang, yakni sudut pandang bentuk atau wujud kata ulang semata-mata, sudut pandang gabungan dari kedua sudut pandang tersebut. Dua orang ahli pertama, yakni S. Takdir Alisjahbana dan J.S. Badudu menggunakan sudut pandang bentuk dan wujud kata ulang semata-mata, Ramlan menggunakan sudut pandang proses pembentukan kata ulang, dan Gorys Keraf menggunakan sudut pandang kombinasi dari kedua sudut pandang tersebut.

M.Ramlan konsisten dengan cara pandang proses pengulangan. Hasilnya adalah pengulangan murni bentuk dasar (baik yang tunggal maupun yang berafiks), pengulangan bentuk dasar disertai bunyi, pengulangan sebagian bentuk dasar, dan pengulangan yang berkombinasi dengan afiksasi.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Simpulan

Bahasa Banua merupakan sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh masyarakat suku Banua untuk mengidentifikasi diri dan mengaktualisasikan diri mereka baik terhadap sesama masyarakat suku banua maupun terhadap masyarakat dari suku-suku lain. Bahasa Banua menjadi bahasa utama yang digunakan masyarakat suku Banua sehari-hari dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa keduanya.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan empat bentuk reduplikasi berdasarkan cara pengulangan kata dasarnya, yaitu reduplikasi seluruh (*dwilingga*), reduplikasi sebagian (yang terdiri dari *dwiwurwa* dan *dwiwasana*), dan reduplikasi berafiks; empat bentuk reduplikasi berdasarkan kelas katanya, yakni pengulangan kata benda (nomina), pengulangan kata kerja (verba), pengulangan kata sifat (ajektiva), dan pengulangan kata keterangan (adverbia); dan sembilan macam makna yang terkandung di dalam kata ulang bahasa Banua, yaitu: 1) menyatakan banyak namun jumlahnya tak tentu; 2) menyatakan banyak dan bermacam-macam; 3) menyatakan ‘agak’ atau melemahkan sesuatu yang disebut pada kata dasar; 4) menyatakan intensitas kualitatif atau ‘sangat’; 5) menyatakan suatu pekerjaan dilakukan berulang-ulang atau beberapa kali; 6) bermakna kolektif; 7) menyatakan aspek duratif (proses pekerjaan, pembuatan, atau keadaan yang berlangsung lama); 8) menyatakan

intensif, ‘sungguh-sungguh’ atau ‘benar-benar’; dan 9) menyatakan bahwa ‘yang memiliki sifat itu ada lebih dari satu’.

5.2 Saran

Bahasa Banua merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Banua. Penelitian dilakukan sebagai upaya pelestarian dan pendokumentasian bahasa yang berguna bagi pengembangan bahasa Indonesia. Untuk itu, penulis mengemukakan saran sebagai berikut.

1. Peneliti bahasa dapat meneliti bahasa Banua untuk menemukan bentuk dan makna reduplikasi yang lain yang belum ditemukan dalam penelitian ini.
2. Rekan mahasiswa yang ingin meneliti bahasa Banua, penulis menyarankan agar melanjutkan aspek-aspek yang belum diteliti dan belum tercapai dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nanang. 2013. Metode Penelitian, [online], (<http://nanangwest.blogspot.com/2013/01/metode-penelitian.html>, diakses tanggal 16 Mei 2015).
- Chaer, Abdul. 1993. *Gramatika Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- . 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djajajasudarma, T. Fatimah. 1993. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Eresco.
- . 2006. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Rev. ed. Bandung: Refika Aditama.
- Juarti. “Skripsi Deskripsi Kata Sapaan Bahasa Tidung di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung,” Skripsi Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, Samarinda, 2014.
- Keraf, Gorys. 1993. *Komposisi*. Jakarta: IKRAR MANDIRIABADI.
- Kerlinger. 1993. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kosasih, E.. 2009. *Tata Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs*. Bandung: Cipta Dea Pustaka.
- Kridalaksana, Harimurti. 2009. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kurnia, Victor Uji. 2013. Jenis Data Penelitian, [online], (<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/jenis-data-penelitian.html>, diakses tanggal 24 April 2015).
- Muslich, Masnur. 2010. *Tatabentuk Bahasa Indonesia: Kajian ke Arah Tatabahasa Deskriptif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Parera, Jos Daniel. 2007. *Morfologi Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Pusat Bahasa. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmadani, Suci. 2013. Kata Ulang (Pengulangan), [online], (<http://sucirahmadaniuir.blogspot.com/2013/03/kata-ulang-pengulangan.html>, diakses tanggal 16 Mei 2015).
- Roni. “Skripsi Sistem Reduplikasi Bahasa Tidung di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Samarinda: Universitas Mulawarman,” Skripsi Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, Samarinda, 2011.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Suryana, Cahya. 2010. Data dan Jenis Data Penelitian, [online], (<http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>, diakses tanggal 24 April 2015).
- Waridah, Ernawati. 2013. *Ejaan yang Disempurnakan & Seputar Kebahasa-Indonesiaan*. Bandung: Ruang Kata.

